

DORIVOR MOYCHECHAK O‘SIMLIGINING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI, AHAMIYATI VA UNDA XALQ TABOBATIDA FOYDALANISH USULLARI

Xurramova Mehrubon Xaydarovna

O‘zbekiston Finlandiya Pedagogika instituti assistenti

Baxronova Shaxrizoda Komilovna

O‘zbekiston- Finlyandiya Pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand shahrida o‘stirilayotgan dorivor moychechak o‘simligining biologiyasi, tarqalish joyi, formokalogiyadagi ahamiyati, kimyoviy tarkibi, dorivorlik xususiyati va tabobatdagi o‘rni o‘rganilib chiqildi.

Kalit so‘zlar: dorivor moychechak, farmatsevtika, guli, to‘pguli, fitoterapevtik, harorat, proxamazulen, dioksikumarin, efir moyi.

KIRISH

Dorivor moychechak meditsinada keng qo‘llaniladigan eng muhim dorivor o‘simliklardan biridir. Romashka miloddan avvalgi 500 yilda tibbiyotning otasi Hippokrat davridan beri o‘simlik vositasi sifatida ishlatilgan. Ushlatilgan shartlar ro‘yxati juda keng. Bunga isitma, bosh og‘rig‘i, buyrak, jigar va siydik pufagi muammolari, ovqat hazm qilish tizimining buzilishi, mushaklarning spazmlari, tashvish, uyqusizlik, terining tirnash xususiyati, ko‘karishlar, podagra, oshqozon yarasi, revmatik og‘riq, pichan isitmasi, yallig‘lanish, kolik va boshqa kasalliklar kiradi. Farmatsevtikada moychechak gullari keng qo‘llaniladi va turli- tuman dori vositalari olinadi. Shu bilan birga dorivor moychechak xalq tabobatida juda ko‘pchilik kasalliklarni davolashda keng ishlatiladi.

Shuning uchun moychechak farmatsevtika, meditsina va xalq tabobatini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari dorivor moychechak eksportbop ekin hisoblanadi. Bu esa respublikamiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Shuning uchun dorivor moychechakni tuproq iqlim sharoitiga bo‘lgan talabini aniqlash, uni yetishtirish areallarini to‘g‘ri belgilab olishda hamda yuqori va sifatli hosilga erishishda dolzarb hisoblanadi.

Maqsadi va vazifasi. Moychechak (romashka) – ilmiy tilda " Matrigarie " murakkabguldoshlar oilasiga mansub bir yillik o‘tsimon o‘simlik turkumi, dorivor ekin, 50 dan ortiq turi bor. Dorivor moychechakning bo‘yi 15-40 sm ga yetadi. Poyasi tik o‘sovchi, sershox, ichi kovak, bargi ikki marta patsimon ajralgan, segmentlari ingichka chiziqsimon, o‘tkir kuchli. Poya va shoxchalari uzun bandli (yashil moychechakniki kalta bandli) savatchaga to‘plangan gullar bilan tamomlanadi.

Savatcha chetidagi gullari oq, tilsimon, o’rtadagilari esa ikki jinsli, sariq, naychasimon. Mevasi qo’ng’ir yashil pista. May oyidan boshlab kuzgacha gullaydi.

Geografik tarqalishi. Dorivor moychechak keng tarqalgan bo’lib, u asosan o’troqlarda, ekinzorlarda (begona o’t sifatida), yo’l yoqalarida o’sadi. Dorivor moychechak mo’tadil iqlim o’simligi bo’lib, soya joylarni xush ko’rmaydi. Tabiat va ishlab chiqarishda faqat urug’i bilan ko’payadi. Asosan Yevropada, Janubiy Sibirda, Kavkaz, O’rta Osiyoda uchraydi. Ko’pgina mamlakatlarda, shu jumladan O’zbekistonning Toshkent, Namangan viloyatlaridagi dorivor ekinlar yetishtiriladigan xo’jaliklarda dorivor M. Recutito turi (Chittigul) ekiladi. Dorivor moychechak O’zbekiston tuproq - iqlim sharoitiga moslashgan, uning o’sishi, rivojlanishi va hosil to’plashini normal kechishi uchun barcha sharoitlar mavjud. Hatto O’zbekistonning sho’rlangan tuproqlarida, xususan sho’rtob tuproqlarida ham dorivor moychechakni muvaffaqiyat bilan yetishtirish mumkin.

Kimyoviy tarkibi. Savatchadagi gullar tarkibida 0,20,8 % efir moyi, kumarinlar, flavonoidlar, karotin, C vitamini, kvesimeritin, proxamazulen, dioksikumarin shilliq va boshqa moddalar bor. XI DF ga ko’ra, oddiy moychechak guli tarkibida 0,3 %, yashil moychechakda 0,2 %, efir moyi bo’lishi kerak. Efir moyi ko’k suyuqlik bo’lib tarkibida 1,64-8, 99% xamazulen, 20% gacha seskviterpan spirtlari, kapril, nonil, izoverrian kislotalar hamda boshqa terpen va seskviterpenlar bor. Efir moyi tarkibidagi seskviterpenlarning umumiy miqdori 50% gacha bo’ladi. Xamazulen efir moyining asosiy ta’sir etuvchi qismi hisoblanadi.

Ishlatilishi: Dorivor moychechak dunyoda eng ko’p va keng ishlatiladigan o’simlik hisoblanadi. Dorivor moychechakning eng fitoterapevtik foydali organi to’pguli hisoblanadi. Ularning dorivor ta’siri efir moylarini tarkibi va miqdori bilan o’lchanadi. Moychechak tomoq yallig’lanishi va shamollashda, surunkali gepatit,

gastrit, oshqozon yarasi, buyrak va teri kasalliklarida foydali. Moychechak damlamasi asabni tinchlantirib, organizmni tetiklantiradi. Uyqu oldidan ichilgan moychechak damlamasi uyqungizning osuda bo‘lishini ta’minlaydi. Yoz kelishi bilan ko‘pchilikni qiynaydigan tovon yorilishi muammosida moychechak nihoyatda samarali.

Moychechak ichakning yopishib qolishi (ichaklar spazmi) ga mikroblarga, allergiyaga va yallig‘lanishga qarshi hamda yaralarni davolovchi ta'sirga ega. Shuning uchun uning dorivor preparatlari meda- ichak (ichak yopishib qolganda va ich ketganda) va ginekologik kasalliklarni davolashda hamda ter va yel haydovchi dori sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, og‘iz infeksiyalarini davolaydi. Zaharlanish ; Farmakognoziya kafedrasini mudiri Prof. Dr. Bijen Kivchakning so‘zlariga ko‘ra moychechak choyi dorilar bilan o‘zaro ta’sir qiladi va romashkaning ayrim turlari jiddiy zaharlanishga olib keladi.

Dorivor preparati: Moychechak gulidan (savatchadan) damlama tayyorlanadi. Savatchalar me'da kasalliklarda, tomoq chayqashda ishlatiladigan va yumshatuvchi yig‘malar – choylar tarkibiga ham kiradi.

Xulosa: Shunday qilib dorivor moychechak tabobatda juda katta o‘rinni egallab meditsinada, xalq tabobatida katta ahamiyatga ega ekan . Undan turli - tuman tabobatda qo‘llaniladigan sifatli dovor xom- ashyo tayyorlanadi. Dorivor moychechak o‘simligi turli xil kasalliklarga qarshi vosita sifatida qo‘llanilib kelmoqda. Shuni aytishimiz mumkinki moychechak o‘simligini iqtisodiy samaradorligi uning dorivor xususiyatlari kabi yuqori. Shuning uchun moychechak o‘simligini yetishtirish biz uchun dolzarb vazifa deb bimalol aytishimiz mumkun. Albatta tabiat ham yaratgan tomonidan berilgan mo‘jizalardan biridir zero har narsani oxiri bo‘lganidek bu ne'matni ham oxiri bor. Tabiatni o‘zi tabib ekanligini bilgan holda uni asrab avaylamog‘imiz darkordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolmatov X. X, Axmedov O‘. A. Farmakognoziya. Toshkent, 2006.
2. Ahmedov O‘, Ergashev A. A. Abzalov, Yo‘lchiyeva M, Mustafakulov D. Dorivor o‘simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiyasi. "Tashakkur bo‘stoni" nashriyoti. Toshkent,2018.
3. Qadirov Sh. Y, Sabirov R. S, Abdurahimov U, K. Xorazm vohasi sharoitida Dorivor moychechak yetishtirish agrotexnologiyasi. Xiva, 2015.